

SPORTURI TRADIȚIONALE ROMÂNEȘTI ÎN MOLDOVA SOVIETICĂ

Traditional romanian sports in Soviet Moldova

CZU: 796.01(478)(091)
DOI: 10.5281/zenodo.19436391

Sergiu GURIN

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5512-4471>

Drd., Școala Doctorală Științe Umaniste și ale Educației,

Universitatea de Stat din Moldova

E-mail: sergiugurin@icloud.com

Summary. In the Moldavian SSR (1940–1941; 1944–1991), several Romanian traditional sports and games underwent a process of marginalization due to political and ideological constraints imposed by the Soviet regime. This study investigates the trajectories of *oină* (a traditional Romanian bat-and-ball game), *trântă* (a form of traditional wrestling), and other cultural physical practices during the Soviet period. *Oină*, once widespread across Romanian territories, was effectively eradicated from public practice in Soviet Moldova and only re-emerged after 1991 with the establishment of dedicated clubs and a specialized federation. Conversely, *trântă* – a customary wrestling practice associated with rural festivities – not only endured but was institutionalized: in 1956, Moldavian enthusiasts codified a distinct set of rules, and the practice became an integral component of local festivals and Spartakiads.

While Soviet authorities prioritized the development of internationally recognized performance sports, certain popular competitions were tolerated as expressions of cultural heritage. *Trântă* ultimately came to be regarded as the national sport of Moldovans, with victors traditionally awarded symbolic prizes, such as a ram or a live rooster, during community celebrations. Other traditional practices, such as archery and horse racing – once prominent in Bessarabia – experienced either adaptation into modern sporting frameworks or decline. Archery, rooted in medieval military traditions, was reinstated as an official sport in 1968 at the “Dinamo” Club and expanded throughout the 1970s via local sections, becoming a compulsory discipline in certain rural sports associations. Traditional horse racing, highly popular in interwar Bessarabia, largely disappeared from public life under Soviet governance, with equestrianism limited to specialized circles. Similarly, *țurca* – a bat-and-ball game resembling *oină* and once common in Moldovan villages – virtually vanished during the Soviet era, surviving sporadically in rural settings and experiencing only limited revival efforts after 1990.

This article underscores the resilience and partial revival of Moldova’s Romanian sports heritage despite the Soviet project of cultural homogenization, highlighting the dynamic interplay between state-imposed sporting policies and the preservation of traditional physical culture.

Key words: *oina*; *trântă*; archery; horse racing; traditional sports; cultural heritage; Soviet Moldova.

Context istoric și politic

După reanexarea Basarabiei, în 1944, vechi teritoriu românesc, regimul sovietic a impus un sistem centralizat de control al culturii fizice și sportului, aliniat politicilor și modelelor sovietice. Sporturile „burgheze” sau cele naționale au fost în mare parte neglijate sau marginalizate, autoritățile stimulând în schimb discipline olimpice de masă precum fotbalul, gimnastica, atletismul etc.

Imediat după finalizarea celui de-Al Doilea Război Mondial, rețeaua instituțională din domeniul educației fizice și a sportului a fost extinsă: au fost înființate asociații sportive așa ca „Spartak”, „Dinamo” și „Locomotiv”, „Kolhoznicul”, „Moldova”, s-au deschis școli și secții sportive, iar educația fizică a devenit disciplină obligatorie în școli și universități. În contextul transformărilor accelerate, formele tradiționale de mișcare, provenite din vechea cultură rurală, au continuat să existe mai degrabă în plan secundar, fiind păstrate în forme neoficiale sau doar parțial absorbite de noile structuri și de regimul politic. De-a lungul timpului, locuitorii băștinași au practicat numeroase activități sportive cu caracter tradițional, precum oina, tirul cu arcul, trânta, ori întrecerile ecvestre desfășurate la târguri. Aceste practici sportive îndeplineau funcții social-comunitare, ritualice și formativ-educative, servind drept pregătire pentru viața cotidiană, fiind transmise din generație în generație, chiar dacă nu au fost formalizate de reguli clare înainte de secolul al XX-lea. Instaurarea puterii sovietice a adus însă instituționalizarea sportului după modelul URSS, ceea ce a însemnat neglijarea intenționată a multor jocuri autohtone considerate „naționale” sau „burgheze” în favoarea sporturilor internaționale. Totuși, unele tradiții sportive locale au continuat să existe la nivel informal, mai ales în mediul rural, la sărbătorile locale, iar altele au fost reinterpretate de autorități ca făcând parte din „folclorul moldovenesc” promovat oficial. În lucrarea de față se vor analiza câteva dintre principalele probe de sport și jocuri tradiționale românești din Moldova sovietică, modul în care au supraviețuit aceste practici în epoca RSSM și soarta lor după 1990.

Oina – sportul național uitat și reînviat

Oina, joc sportiv românesc practicat cu mingea și bastonul, echivalentul tradițional al baseball-ului, are origini multisekulare în cultura pastorală românească¹. Inventată de ciobani și transmisă din generație în generație, oina era deja atestată documentar în 1364 în Țara Românească, iar în secolul al XIX-lea devenise un joc popular în toate provinciile românești, sub diverse denumiri regionale (hoina, de exemplu)². În Moldova istorică, oina era cunoscută și practică, Dimitrie Cantemir menționând posibil acest joc printre întrecerile favorite ale moldovenilor din secolul XVIII. În a doua jumătate a secolului XIX, reformele lui Spiru Haret în Vechiul Regat au introdus oina ca disciplină obligatorie în școli (din 1898), cu competiții școlare anuale care au standardizat regulile jocului.

Federația Română de Oină a fost înființată în 1932, fiind organizate campionate naționale de oină. Basarabia, fiind parte componentă a României între 1918 și 1940, a participat la această efervescentă sportivă: se predau noțiuni de oină în școli și se organizau concursuri locale. De pildă, chiar în 1924 și 1926, echipele basarabene de fotbal precum „Fulger” și „Mihai Viteazul” au jucat în campionatul României, semn că și la nivel de sporturi, Basarabia era integrată în circuitul național³. Prin analogie, este probabil ca și oina să fi fost practică la nivel școlar.

Total însă s-a schimbat în perioada postbelică. În RSS Moldovenească, oina a fost practic abandonată, nefiind susținută de noul regim politic. Autoritățile sovietice nu vedeau cu ochi buni un sport considerat simbol național românesc, neavând corespondent în cultura

¹ *Oina – sportul național al României*, www.europeana.eu/ro/stories/oina-romanas-national-sport (consultat 24.06.2025).

² Nicolae Postolache, *Fascinația oinei jocul românilor de pretutindeni*, București: Editura Profexim, 2009.

³ Ion Valer Xenofontov, *Viața sportivă în Chișinăul interbelic*, în: *Akademios*. nr. 4 (67), 2022, pp. 91-92.

rusă sau în programele sportive sovietice. Ca urmare, în perioada postbelică oina a dispărut aproape complet din peisajul sportiv moldovean – așa cum notează retrospectiv cronicile: „În timpul aflării Moldovei în componența URSS, oina practic a fost dată uitării pe me-leagurile noastre”⁴. Nu există înregistrări despre competiții oficiale de oină în RSSM, iar generațiile tinere nu mai învățau acest joc. Chiar și în România comunistă de după război, oina a trecut printr-un con de umbră (nefiind finanțată 1944–1945), dar a cunoscut o reluare în 1949, când competițiile au fost repornite și jocul a fost promovată din nou oficial⁵. În Moldova sovietică însă, asemenea inițiative au lipsit cu desăvârșire.

Abia odată cu mișcarea de renaștere națională de la sfârșitul anilor '80, interesul pentru oina ca parte a identității comune cu România a reînviat. După 1991, în Republica Moldova s-au făcut primii pași pentru readucerea acestui sport pe teren. Au fost necesari totuși peste zece ani pentru a se organiza o structură oficială: Federația de Oină din Republica Moldova a fost fondată în ianuarie 2003⁶, având ca scop renașterea jocului. Primele echipe și competiții locale au apărut în anii 2000, adesea cu sprijin logistic și material din partea Federației Române de Oină. De exemplu, în 2015 a fost inițiat un program de revitalizare a oinei în Republica Moldova cu suportul partenerilor din România, care a dus la crearea de cluburi precum Fulger Ialoveni, Sediment Ialoveni, Speranța Nisporeni etc., participante la campionate naționale de oină în Republica Moldova.

Trânta – lupta tradițională păstrată și oficializată

Dintre toate sporturile tradiționale, trânta a avut, paradoxal, cel mai bun destin sub regimul sovietic în Moldova. Trânta reprezintă o formă de lupte corp la corp fără arme, practică de secole în satele românești. În mod tradițional, băieții din mediul rural se întreceau în trântă la hramuri și târguri, în fața comunității, pentru prestigiu și premii simbolice cum ar „Berbecul viu” sau „Cucoșul viu”. Lupta avea reguli nescrise de fair-play: se începea cu o strângere de mână și priza reciprocă de brâu, erau interzise loviturile dure sau atacarea adversarului căzut, iar victoria era decisă când unul dintre luptători era pus cu omoplații la pământ⁷. Învingătorul competiției de trântă din Moldova sovietică era recompensat cu un *berbec viu*, de obicei „cel mai frumos berbec din turmă” oferit de comunitate, semn al forței și al statutului câștigat. Această tradiție s-a menținut până în zilele noastre. Chiar și sub regimul comunist, obiceiul a continuat local; există relatări din anii '70–'80 și ulterior despre lupte organizate de zilele satelor cu premii ca berbecul pentru adulți și cocoșul pentru tineret. În cinemateca Agenției Naționale a Arhivelor este o secvență de la o activitate competițională, „Trânta”, o producție Telefilm-Chișinău, 1967, în regia lui Vitali Calășnicov, comentează Alexandru Cosmescu, unul din protagoniști fiind judocanul și antrenorul Vasile Luca. Reflectă o tradiție perpetuată în perioada sovietică, trânta moldovenească. Filmările au loc la Hâncești, atunci numit Cotovsc, la care au participat oameni din satele raionului și oaspeți veniți de la Chișinău. Analizând competiția se poate de observat, rolul fiecărui participant la această sărbătoare sportivă: moderatorul sau cum în film i se spune crainic, arbitrul care are un rol central și foarte responsabil și spectatorii care sunt

⁴ Revista Sport în Moldova. Asociația Presei Sportive din Moldova. Interviu cu Vasile Onică, președintele Federației de Oină din Republica Moldova, 22 aprilie 2020.

⁵ *Oina – sportul național al României*, www.europeana.eu/ro/stories/oina-romanas-national-sport (consultat 24.06.2025).

⁶ *Istoricul Federației de Oină*, www.oina.md/istoricul-jocului/ (consultat 24.07.2025).

⁷ Tranta (Moldova, Romania) <https://www.traditionalsports.org/traditional-sports/europe/tranta-moldova-romania.html> (consultat 24.07.2025).

așezați în jurul suprafeței competiționale⁸. La finalul luptei, participanții turneului împreună cu arbitrii și organizatorii, gătesc berbecul sacrificat și servesc vin, toți fiind uniți la o masă improvizată, ceea ce denotă unitatea și respectarea tradițiilor locale.

Sub aspect oficial, sovieticii au apreciat trânta cu mai multă deschidere comparativ cu oina, probabil din două motive: 1) luptele corespundeau idealului de pregătire fizică utilă (fiind similar luptelor libere și greco-romane, pe care oricum îl promovau ca sport olimpic), și 2) puteau fi prezentate ca element de identitate moldovenească distinctă de cea românească, alinând astfel doctrinei staliniste a „poporului moldovenesc” diferit. Astfel, regimul a transformat trânta într-un simbol folcloric local acceptabil. În anii '50, un grup de antrenori tineri din RSSM și-a propus „resuscitarea fiecărui sport” tradițional⁹. Totodată, trânta a fost integrată ca probă în cadrul Spartakiadelor naționale și unionale. Relatările indică faptul că „în ultimii ani [ai perioadei sovietice], lupta națională trânta era un element permanent la toate sărbătorile rurale, precum și la Spartakiadele de toate nivelurile”. De asemenea, trânta a fost introdusă în școli. În 1985, Ministerul Educației de la București a inclus trânta ca activitate în școlile rurale din România, recunoscând beneficiile sale pentru sănătate¹⁰. Similar, în RSSM, orele de educație fizică din mediul rural și competițiile școlare au incorporat trânta în anii '70–'80, meciuri de trântă fiind adesea organizate de autoritățile locale sau ca parte a evenimentelor sportive mai ample. Această validare instituțională de ambele părți ale Prutului a ajutat trânta să supraviețuiască și chiar să se dezvolte.

Filmul documentar „Trânta” (1968) realizat de regizorul Anatol Codru ilustrează tradițiile acestei lupte. Filmul, premiat internațional, a fixat în imagini obiceiul popular, consolidându-i statutul de emblemă culturală. De asemenea, au apărut lucrări de specialitate în epocă. În 1987, la Editura „Cartea Moldovenească” din Chișinău a fost publicat monografia „Trânta – lupta națională moldovenească” de P.K. Rusnac, un manual tehnic ce descria stilurile, tacticile și organizarea competițională a trântei¹¹. Toate acestea arată o instituționalizare a trântei de către autoritățile RSSM, într-un mod în care alte sporturi tradiționale nu au beneficiat. Este curios faptul că trânta a funcționat și ca pepinieră pentru sportivii de performanță. Mulți copii de la sate, obișnuiți să „se trântescă” în joacă, au trecut ulterior la lupte libere, sambo sau judo, discipline în care RSS Moldovenească a dat campioni. În anii 1954–1970 au apărut numeroși luptători talentați proveniți din mediul rural, cum ar fi Valentin Guțu, Gheorghe Cotic, Constantin Bas (campioni mondiali la sambo și judo), frații Ion și Semion Curdov ș.a.

Alte sporturi și jocuri tradiționale

Pe lângă oină și trântă, în Moldova antibelică și interbelică existau și alte sporturi sau jocuri populare, unele cu caracter utilitar, legate de vânătoare sau pregătire militară, altele pur recreative și de divertisment. În perioada sovietică, soarta acestora a variat: unele

⁸ „Trânta” la Hâncești, o producție Telefilm-Chișinău, 1967. www.youtube.com/watch?v=4LWhhBLrVoA (consultat 24.07.2025).

⁹ Tranta (Moldova, Romania), www.traditionalsports.org/traditional-sports/europe/tranta-moldova-romania.html#:~:text=In%201954%20a%20group%20of,winner%20at%20Republican%20Championship%2C%20Ivan (consultat 24.07.2025).

¹⁰ www.unescoicm.org/eng/library/global_martialarts.php?ptype=view&idx=6995&page=1&code=global_martialarts_eng&category=168#:~:text=the%2020th%20century%20efforts%20have,d (consultat 24.07.2025).

¹¹ P.K. Rusnac, *Trînta: Молдавская национальная борьба [Trînta: Lupta națională moldovenească]*. Chișinău: Cartia Moldovenească, 1987, pp. 4-5.

au fost adaptate și incluse în mod oficial în programele sportive, altele au dispărut, fiind reînviată abia în epoca post-sovietică. În perioada modernă, odată cu apariția armelor de foc, arcul a devenit mai degrabă un sport. În interbelic, România avea competiții modeste de tir cu arcul, dar nu era o disciplină răspândită. În RSS Moldovenească, tirul cu arcul a fost (surprinzător) reintrodus oficial în anii '60, posibil ca parte a eforturilor de a găsi noi discipline competitive. Potrivit autorilor A. Safonov, S. Krasotkin și A. Maslovschi „tirul cu arcul este introdus ca probă sportivă în 1968 și practicat în mod special în cadrul Clubului «Dinamo»”¹². În cadrul republicilor unionale, cluburile „Dinamo” activau sub egida ministerilor de interne, fiind axate pe sporturi cu caracter tactic (tir, sambo etc.), ceea ce explică interesul pentru arc. Ulterior, la mijlocul anilor '70, tirul cu arcul s-a extins: s-au deschis secții de arc în mai multe orașe și raioane ale RSSM, iar proba a fost introdusă ca fiind una obligatorie în asociațiile sportive de mase, precum „Moldova” și „Colhoznicul”¹³. Practic, s-a dorit popularizarea tirului cu arcul ca sport de masă, probabil în ideea dezvoltării îndemnării cu arme ușoare (în concordanță cu pregătirea premilitară promovată în URSS). Spre deosebire de oină, tirul cu arcul nu era unul „național” românesc, deci nu ridica suspiciuni ideologice – dimpotrivă, a fost încadrat în planul unional de dezvoltare a sporturilor tehnice.

O altă probă sportivă o reprezintă cursele de cai sau competițiile hipice. Acestea făceau parte din viața socială a românilor încă din secolul XIX. La orașe se organizau hipodromuri (celebrul hipodrom de la Chișinău din epoca țaristă, de exemplu), iar la sate competiții de călare aveau loc la târguri și nedei. În perioada interbelică, cursele de cai (trap, galop) erau foarte populare, considerate chiar un reper al sportului modern în România. Alexandru Marghiloman, prim-ministru României, era un mare pasionat de cai pur sânge englezesc, dovadă servește și denumirea vilei sale din Buzău numită Albatros în onoarea calului său favorit¹⁴.

După 1944, hipismul a avut un statut ambivalent în URSS: pe de o parte era asociat cu nobilimea și proprietatea privată (deci descurajat ideologic), pe de altă parte Uniunea Sovietică a menținut un interes practic pentru creșterea cailor (hergheliile de stat) și pentru echitație ca sport olimpic. În RSSM, nu existau mari hipodromuri ori tradiția curselor de galop urban ca la București sau Odesa, dar călăria rurală a persistat ca necesitate cotidiană. Competițiile tradiționale gen „cine aleargă calul mai iute” la hora satului s-au rărit considerabil odată cu mecanizarea agriculturii și colectivizării (rolul cabalinelor scăzând). Totuși, au existat inițiative sporadice: unele școli agricole sau cluburi ale DOSAAF (organizație paramilitar-sportivă sovietică) ofereau cursuri de echitație și mici concursuri de sărituri peste obstacole. În anii '70, la Chișinău s-a deschis o școală sportivă de caiac-canoe și pentatlon modern, acesta din urmă incluzând călărie, semn că se practicau antrenamente ecvestre la nivel redus¹⁵.

Între jocurile de echipă tradiționale, pe lângă oină, se distinge țurca, un joc rustic practicat cu o bâță și un bățișor de lemn (numit „țurcă”). Țurca era, în esență, un joc de îndemnare și coordonare. Fiind ușor de improvisat (nu cerea teren sau echipament special), țurca a fost populară ca joc al copiilor și tinerilor în mediul rural românesc până în prima jumătate a secolului al XX-lea¹⁶. După venirea sovieticilor, țurca – considerată un simplu joc de

¹² A. Safonov, S. Krasotkin, A. Maslovschi, *Cultura Fizică și Sportul în Moldova*. Chișinău, 1971.

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ Valeriu Nicolescu, *Destinul averii marghilomanilor*, in: *Dialogica*. Supliment nr. 1, 2022, pp. 38-49.

¹⁵ A. Safonov, S. Krasotkin, A. Maslovschi, *Cultura fizică și sportul în Moldova*, Chișinău, 1971, p. 23.

¹⁶ Cum se joacă, în realitate, țurca. Sportul copilăriei multor români este practicat la modul serios în nord-vestul țării, adevarul.ro/stiri-locale/satu-mare/cum-se-joaca-in-realitate-turca-sportul-1853191.

copii de la sat – a dispărut aproape complet din practicile organizate. Copiii din generațiile postbelice din RSSM se jucau mai degrabă „lapte gros”, „rațele și vânătorii” sau alte jocuri inoculate prin școală, iar țurca a supraviețuit doar pe alocuri, acolo unde tradiția locală era puternică. Spre exemplu, în satele din sudul republicii a persistat un joc numit „uliți” sau „lechia”, foarte asemănător țurcăi, semn că elemente ale sale mai erau cunoscute. Însă, *per ansamblu*, în a doua jumătate a secolului XX, țurca „a dispărut aproape complet din peisaj”, după cum recunoaște un promotor contemporan al jocului¹⁷.

În spațiul rural românesc existau și numeroase jocuri motrice tradiționale (de copii sau adulți) – precum *aruncarea buzduganului*, *trasul frânghiei*, țurca pe echipe, *lovitul oalei legat la ochi*, *baba oarba*, *călușarii* (dans ritual cu aspect competițional), șoarecele și pisica, *capra*, *de-a v-ați ascunselea* etc. Majoritatea erau jocuri de petrecere sau copilărie, fără caracter de „sport” formal. Regimul sovietic nu le-a interzis explicit, dar multe s-au pierdut natural odată cu schimbarea modului de viață și urbanizarea. Anumite jocuri au fost preluate în programul pionierilor, însă de obicei într-o formă modificată sau sub alt nume, fără referire la originile românești (de exemplu, jocul „Rațele și vânătorii” ori „Prinselea” continuau să fie jucate, dar erau prezentate ca jocuri universale).

În mediul rural, în mod special în partea de nord a RSS Moldovenești, pe fundalul unei amplificări a propagandei politice și ideologice, recepționate și prin filiera cinematografiei ce făcea exces de zel în promovarea celui de-Al Doilea Război Mondial (numit în perioada sovietică „Pentru Apărarea Patriei”) printre băieți se practica jocul „de-a războiul”, o imitație a acțiunilor militare.

Concluzii finale

Evoluția sporturilor tradiționale românești în Moldova sovietică reflectă tensiunea dintre politica de uniformizare culturală impusă de regim și rezistența identitară locală. Unele tradiții sportive au fost suprimate sau au dispărut temporar (cazul oinei, al țurcăi, al curselor de cai), altele au fost tolerate și chiar promovate sub o anumită formă (cazul trântei și al tirului cu arc). Regimul sovietic din RSSM a urmărit să creeze un *om nou*, inclusiv prin sport, ceea ce a însemnat ruperea de vechile practici considerate „burgheze” sau „naționaliste”. Cu toate acestea, sporturile tradiționale nu au dispărut complet, ci au continuat fie în clandestinitate rurală, fie sub alte justificări.

html#:~:text=Regulile%20jocului%20de%20țurcă%20sunt,complet%20din%20peisaj%20între%20timp (consultat 24.07.2025).

¹⁷ *Ibidem*.